

Algunos resultados sobre la función de Bessel de dos índices y un parámetro

Leda Galué¹ y Greilyn Castillo²

¹ Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería.
Centro de Investigación de Matemática Aplicada
Apartado de Correo 10482, e-mail: lgalue@hotmail.com
Maracaibo, Venezuela

² Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.
Área de Tecnología. Departamento de Hidráulica.
e-mail: greilyn@hotmail.com. Coro, Venezuela

Recibido 14-04-11 Aceptado 20-05-11

Resumen

Las aplicaciones de las funciones de Bessel en diferentes campos, tales como, física, iluminación, procesos multifotón, procesos de dispersión, radiación, análisis de grandes estructuras, etc. han motivado el desarrollo de una serie de investigaciones relativas a ellas. En este trabajo se presentan la definición de la función de Bessel de dos índices y un parámetro y algunas propiedades generales de esta función, entre las cuales están: las propiedades de simetría, las relaciones de recurrencia y las ecuaciones diferenciales que satisfacen estas funciones. Además se incluyen varias gráficas que ilustran el comportamiento de la función.

Palabras clave: Función de Bessel de dos índices y un parámetro, relación de recurrencia, ecuación diferencial.

Some results on Bessel function of two indexes and one-parameter

Abstract

The applications of the Bessel functions in various fields, such as, physics, illumination, multiphoton process, dispersion process, radiation, incommensurate structure analysis, etc., have lead the development of a series of investigations relative to them. In this paper the definition of the Bessel function of two indexes and one parameter is presented, and some of its general properties, among which are: symmetry properties, recurrence relations and differential equations that satisfy, are established. Also, various graphics are included which show the behavior of the function.

Key words: Bessel function of two indexes and one-parameter, recurrence relations, differential equation.